

AMIR TEMUR YURITGAN DAVLAT SIYOSATI

Masavirova Ozoda Usmon qizi

Toshkent davlat Chirchiq pedagogika instituti milliy g'oya va ma'naviyat asoslari va huquq ta'limi, 2 kurs talabasi

Umidbek Xayitbayevich Adambayev

Toshkent Davlat Chirchiq pedagogika instituti. O'qituvchisi

Annotatsiya: Yirik davlat arbobi, mohir sarkarda, ilm-fan va madaniyat homiysi bo'lmish Amir Temur ibn Amir Tarag'ay ibn Amir Barqul 1336-yil 9-aprelda Kesh (hozirgi Shahrisabz) yaqinidagi Xoja Ilg'or qishlog'i (hozirgi Yakkabog' tumani) dunyoga kelgan.

Kalit so'z: ulus, astronomiya, namoyon, Omonat

Otasi Amir Tarag'ay turkiy (Barlos) urug'ining oqsoqollaridan hamda Chig'atoy ulusining e'tiborli beklaridan hisoblangan. So'ngi yillarda otasi og'ir dardga chalinib va o'z ishini o'g'liga topshirgan. Temurbek endi 24-yoshga kirgan paytlarida el-yurt boshiga mushkullik tushgan kunlarda 1360-yillar tarix sahnalarida namoyon bo'ldi. Temurbek o'ta mulohazali, uzoqni ko'ra biladigan, harbiy kuchlarini ikir-chikirigacha egallagandi. Temurbek juda baquvvat, serg'ayrat yigit bo'lib, yoshligidanoq kurash, musobaqalarda qatnashib el og'ziga tushgan. Otasi unga dunyoviy ham diniy ilm olishga sharoit yaratib bergan. Temurbek maktabda xatu savodini chiqarib zarur bilimlarni egalladi va shu bilan chegaralanib qolmay; shariat, tibbiyot, matematika, astronomiya, me'morchilik sohalarida ham xat savod chiqargan.

Tug'ma iste'dod va o'tkir xotira sohibi bo'lmish Amir Temur shaxmat o'yinini zo'r mahorat bilan o'ynagan va Quro'ni Karimni ham yodan o'qiy olgan, urush vaqtlarida ham ibodatlarini vaqtida bajo qilgan. U juda ko'p jangu-jadallarda bo'ldi, urushlarni boshqardi. Movarounnaxrning yagona hududlarigacha bo'lgan

davrda qancha mag'lubiyat, xiyonatkor-liklarga uchrab sahrolarda qiyin vaziyatlarda qolib ketgan kunlarda ham hech qachon taslim bo'lmagan faqat oldinga harakat qilagan tahlikali holatlarda ham donoligi, aql zakovati bilan chiqa olgan. 1370-yili 9-aprel chorshanba kuni nufuzli amirlar, sardorlar, hokimlar, sayidlar huzurida Amir Temur hokimiyati tan olindi. Amir Temur Movarounnaxrning amiri deb e'lon qilindi. Bu paytda Sohibqiron endigina 34-yoshda edilar. Shu tariqa mug'ullarga 150-yillik siyosiy qaramlik, yurtidagi boshboshdoqlik iqtisodiy va madaniy taraqqiyotidagi qoloqlik davriga rasman chek qo'yilib, davlatimiz mustaqiligi tiklangan. Oldinda esa bir qator mushkul va muhim vazifalarni hal etish zarur edi" –deb yozadi buyuk tarixchi Aliyazdining "Zafarnoma" kitobida. Amir Temur Movarounnaxrning yagona hukmdori bo'lgach avvalo davlat uchun mustahkam poytaxt tiklashdan ish boshladi, yani poytaxtni Samarqand shahrini devorlar qal'alar bu mustahkamlash va saroylar bino qilishga kirishildi.

Sohibqiron Amir Temur ulug' davlat arbobi sifatida davlat, saltanat, jamiyat boshqaruviga oid mumtoz asar bitib qoldirdi. "Temur tuzuklari" asarida Sohibqiron davlat boshqaruvi hamda jamiyat a'zolari tomonidan qonun-qoida, harbiy san'at sohasidagi eng muhim masalalar bayon etilgan. Amir Temur davlat Temur tuzuklari asosida boshqarilgan. Davlat idoralari dargoh (saroy) va devon (vazirliklarga bo'lingan). Davlatchiligimiz ijroiya tizimida boshqaruvning qadimiy tizini tikladi hamda davlatni vazirliklar asosida boshqardi yani:

- Mamlakat va raiyat vazirligi
- Harbiy vazirlik
- Mulkchilik va soliq ishlari vazirligi
- Moliya vazirligi
- Tashqi ishlar vaziri
- Omonat ishlari vazirligi
- Davlat masalalari vazirligi
- Adliya vazirligi

Hoh argoh, hoh ijroya ,hoh davlat xizmatlari bo'lsin ,puxta va aniq ishlagan tizim bo'lgan .Davlat yaxlitligini saqlagan holda saltanat uluslarga ,viloyatlarga , sahar tumanlarga taqsimlangan.Har bir ulusning dargoh (saroy)I va devon (vazirliklari) bo'lgan. Amir Temur davrida qonunchilikning , harbiy-ma'muriy huquq kodeksi vazifasini bajaruvchi tarixiy xujjat “Temur tuzuklari” bilan boshqargan.Tuzuk bu qonun-qoidalar yig'indisi.Mamlakat aholisi tuzuklarda 12-ta tabaqaga bo'lingan.1.Siyosatchilar. 2.Din peshvolari. 3.Harbiylar. 4.Amaldorlar. 5.Ziyolilar. 6.Savdogarlar. 7.Hunarmandlar. 8.Dehqonlqr. 9.Chorvadorlar. 10.Amirlar. 11.Sipohiyalar. 12.Raiyat ,kabilalar.

Amir Temur saltanatda jamiyat hayoti turli sohalarini boshqarishda qonunchilik va musulmon qonunchiligi (fikh)dan foydalanilgan, hamda odil sudlarni ham amalga oshirish uchun mukammal sud tizimini yaratgan. Ular:

--Fuqarolik sudi (aholi qozisi)

--Harbiy sud (lashkar qozisi)

--Shariyat sudi (islom qozisi)

--Amaldorlar sudi (hizmatchilar sudi)

Shahar o'lka va viloyat aholisi jinoyat va fuqarolar ishi bo'yicha sud qilinadi.Taxt vorislari uchun hukmni amirning o'zi chiqargan va o'z vazifalarini suiste'mol qilgan shaxslarni maxfiy sud “adolat”devon faoliyat ko'ratgan Amir Temur hukmronligida oddiy xalq hayotini ularning manfaatlariga mos ravishda tashkil etgan. Albatta sohibqiron davlatchilik asoslarini teran anglagan holda ushbu tuzumga og'ishmay rioya etdi va jahon davlatlariga namuna bo'lgan.Amir Temur yaratgan davlat boshqaruv tizimi davlatimiz yuritib kelgans siyosatni asosini demakdir. “Temur tuzuklari”da keltirilgan qonun bu Konstitutsiyamizdagi qonunlarga namuna sifatida qarash mumkin.Masalan “Kimki biron sahroni obod qilsa,yo biron bog' ko'kartirsa yoki harob bo'lib yotgan yerni obod qiisa,birinchi yil unan hech narsa olmaslar, ikkinchi yili raiyat o'z rizoligi bilan berganini olsinlar,uchinchi yili esanqonun qoidalarga muvofiq hizg' yig'ilsin. “Temur tuzuklari”-dagi ushbu qoidani prezidentimiz Shavkat M.M. yana hayotda tatbiq etdi.

Yani tadbirkorlikni boshlagan fuqarolardan 3-yil muddatgacha soliqlar olinmasligini ilgari surib Amir Temur tuzgan tuzuklarni yanada takomillashtirib ro'yobga chiqardilar. Yana ko'p qonunlar bunga misol bo'lishi mumkin.

Takidlash joizki , birinchi prezidentimiz "Tarixiy xotirasiz , kelajak yo'q" kitobida keltirilgandek. Amir Temur asos solgan davlat boshqaruv san'ati tarixida davlat , saltanat , jamiyat, boshqaruviga oid mumtoz asari. "Temur tuzuklari" bilishga , hurmat qilishga , yosh avlodni o'zgartirishimiz lozim deya ta'kidlaganlar. Sohibquronning ishlari birinchi prezidentimiz raxnamoligida qaytadan tiklandi.

Komil inson davlat siyosat arbobi, buyuk davlat asoschisi jahon sivilizatsiyasiga beqiyos hissa qo'shgan, davlatchiligimiz asoslarini yaratib ketgan Amir Temur bobomiz g'ayrat shijoati yuksak aql zakovati, elparvarligi bilan hamisha bizlarga namuna bo'lib qolajak.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Amir Temur, Tarixiy roman.
2. O'zbekistonda ijtimoiy- falsafiy fikrlar tarixidan.
3. "Tarixiy xotirasiz kelajak yo'q" Islom Karimov asari.